

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рахимова Ферузахон Мухаммаджоновна¹

преподаватель

Галиева Феруза²

студентка

¹⁻²Кокандского государственного

педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621867>

Аннотация Развитие дошкольного образования с переходом на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий. На смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию креативного познавательного развития ребенка. Поэтому необходимо внедрять в процесс обучения современные методики и технологии, а также, в этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в широком спектре современных педагогических технологий.

Ключевые слова и выражения: Социально-экономические реформы, инновационные технологии, креативное развитие, педагогическое творчество, познавательность, интерактивность, проектная деятельность.

Уделяя внимание на вопросы обучения и воспитания, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал: "Мы все видим, как много внимания уделяется дошкольному образованию, школе и науке. Если у нас нет почвы для этой системы, то, извините, все реформы будут утрачены и мы не добьемся успеха. Допустим, завезем лучшее оборудование, лучшие технологии. Кто на них будет работать? Оборудование, которое должно работать пять лет, не проработает и года. Как инженер скажу вам, мы даже год не сможем им пользоваться. Кто нам нужен? Кто будет обучать? Кто подготовит для Узбекистана конкурентоспособного специалиста? Никто, никогда! Только мы сами! Как бы тяжело ни было — если мы не сможем дать образование нашей молодежи — будущему нашей страны, то завтра наше общество не сможет достичь поставленных перед ним великих целей. Помните это все!"

Современные культурные и социально-экономические реформы приводят к необходимости постоянного совершенствования процессов обучения и воспитания подрастающего поколения. В связи с этим, образовательные учреждения остро нуждаются в творческих педагогах, которым отводится ведущая роль в осуществлении инноваций в системе

просвещения. Однако традиционный уровень реализации деятельности массового воспитателя не соответствует современным требованиям общества и дошкольно -образовательного учреждения в педагоге-творце, что актуализирует проблему формирования педагогического творчества. Дошкольное образование является первым звеном в системе непрерывного образования. В постоянно меняющихся условиях окружающего мира необходимо научить ребёнка способности к анализу существующей ситуации и самостоятельному принятию решения. Современная ситуация в дошкольном образовании республики Узбекистан характеризуется интенсивным поиском путей обновления его содержания, созданием оригинальных методов и средств воспитания и обучения, применением новых форм организации педагогического процесса.

Развитие дошкольного образования с переходом на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий. На смену традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В этих быстро меняющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в широком спектре современных педагогических технологий. Все вышесказанное и составило предпосылки для совершенствования профессионального мастерства педагогов нашей дошкольной организации образования. Поиск новых форм и методов педагогической работы, способствующих повышению уровня профессиональной компетентности, привел к тому, что в практике нашего дошкольного образования стали широко использоваться современные интерактивные, коммуникативные и игровые технологии.

Практика показывает, что внедрение новых форм методического сопровождения учебно - воспитательного процесса позволяет повысить уровень качества образования и мастерство педагогов, которые, в свою очередь, широко используют в своей работе инновационные образовательные технологии.

Существует много методов обучения и воспитания детей, необходимо выбирать более эффективные средства на основе современных методов и новых интегрированных технологий. Правильным считается в дошкольной организации введение в практику следующие образовательные технологии:

- здоровьесберегающие технологии;

- технологии проектной и исследовательской деятельности;
- воспитательная педагогика и игровые технологии;
- критическое мышление.

Одним из перспективных методов является метод проектной деятельности. Этот метод поддерживает детскую познавательную активность, которая помогает получить ребёнку позитивный опыт реализации собственных замыслов, поиска новых, нестандартных действий, основанных на оригинальности мышления, поддержать инициативу ребёнка и оформить ее в виде культурно - значимого продукта. Любой проект - продукт сотрудничества детей, воспитателей и родителей. Проект предполагает решение задач познавательного, творческого характера, экспериментальной деятельности и развития коммуникативных навыков общения.

В практике современных дошкольных организаций внедряются разные педагогические технологии обучения. Одной из методик, при помощи которой можно решить задачи, поставленные в стандарте, является технология развития критического мышления. Данная методика представляет собой целостную систему, это не критика, а совершенное, взаимодополняющее мышление, которое научит детей собирать информацию, анализируя ее, используя необходимые сведения.

Дошкольник должен стараться критически мыслить, выражать и доказывать свое мнение. Это даст ему возможность расширить свой кругозор, критически мыслить, неординарно думать, проявлять интерес к обсуждаемой теме и позволяет ему совершенствовать творческие способности. Наряду с этим индивидуальные, парные и групповые работы с воспитанниками благотворно влияют на выражение собственного мнения во время дискуссии, учат уметь слушать и оценивать мнение других, думать, перед тем как отвечать, уважать мнение и права товарищей, коллектива. Современные педагоги-воспитатели дошкольной организации в организованной учебной деятельности применяют несколько инновационных интерактивных методов-приёмов.

Повышение качества инновационной деятельности в дошкольной организации находится в прямой зависимости от профессионального уровня педагогических кадров.

Основными признаками инновационной деятельности педагога дошкольной организации являются:

- Готовность педагога совершенствовать свою деятельность, инновационные потребности.

- Педагог должен любить детей, свою работу, быть человеком мыслящим, способным к анализу и творческой переработке новых знаний.
- Творческие способности проектировать, моделировать и выдавать новые представления и идеи в практических формах.
- С целью мотивации педагогов на профессиональное развитие и повышение профессиональной компетентности, подведения и выявления результатов своей педагогической деятельности, распространения и обобщения педагогического опыта через конкурсы, семинары, мастер - классы и т.д.

Постоянное совершенствование педагогического процесса требует от педагогов дошкольной организации непрерывного поиска новых методов и средств воспитания и обучения.

Заключение

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива дошкольной организации и членов семей воспитанников.

- сформирована единая педагогическая позиция по отношению к ребенку, как субъекту собственного развития, создан коллектив единомышленников;
- сформировалась мотивационная готовность к апробации новых форм, видов и содержания детской деятельности;
- квалифицированный педагогический, стабильный кадровый потенциал, прошедший аттестацию сада и курсы по новым технологиям;
- изучение и выборочное введение в жизнь дошкольной организации инноваций: новые формы работы, альтернативные учебно - методические комплексы, технологии, программы;
- инновационные педагогические технологии позволило педагогам достигать целей обучения путем развития личности каждого дошкольника, и в дальнейшем способствуют их успешному обучению в школе;
- средства инновационного обучения позволяют рационально и эффективно использовать учебное время: повысить интерес у детей и активность дошкольника;
- определена система взаимодействия с семьей, учителями школ, прочими социальными институтами.

Таким образом, необходимо помнить о том, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений - это деятельность по

развитию самой дошкольной организации. Так как, «Этот процесс требует от наставника всесторонних знаний и навыков. В этой связи особенно важно тщательное изучение психологии детей.(This process requires comprehensive knowledge and skill from the tutor. Especially a thorough study of the psychology of children is very important in this regard.)» [page 33]

Инновационное пространство является одним из важнейших элементов в системе развития образования, повышает качество и эффективность образовательного и воспитательного процессов.

Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время дошкольно-образовательные организации нашей республики находятся на этапе активного формирования и внедрения инноваций.

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш Мирзиёева народу Узбекистана от 7 декабря 2019 года.
2. Рахимова Ф.М. Технология личностно-профессионального развития творческого педагога// Научно-методический журнал UzAKADEMIA. - 2021.- № 10. - С. 160-167.
3. Утемисова С.Б. Организация инновационной деятельности// Справочник руководителя дошкольной организации. - 2013. - № 7 (19) С.70 - 77.
4. Тарханова Т.А. Организация музея в образовательном учреждении// Справочник руководителя дошкольного учреждения. - 2008. - № 7 С.33 - 39.
5. Семенова Т.М. Детское экспериментирование как средство познавательного развития дошкольников. / Т.М.Семенова // Детское экспериментирование как средство познавательного развития дошкольников. «Дошкольная педагогика». - 2012. - № 10. - 72 с.
6. Кузнецова Е.Б. Инновации в управленческой деятельности руководителя ДОУ // Управление ДОУ, 2009. -№ 4. С. 10-11.
7. Rakhimova F. M. Improvement of the system of formation and development of creative activity of future educators on the basis of personality-oriented education // Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS). - 2021. - № 3. pages 32-36.